

PROPRIEDADE HIPOGLICEMIANTE DA SERRALHA (*SONCHUS OLERACEUS*) E SEU POTENCIAL USO NO MANEJO DO DIABETES MELLITUS TIPO 2

122

¹Taynara Rodrigues de Sousa; ¹Girley Costa Freire; ¹Gabriel Maciel Nogueira; ²Mary Anne Medeiros Bandeira.

e-mail: diogopaula@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

- 1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará;
- 2 - Orientadora, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença metabólica caracterizada por produção insuficiente ou resistência à insulina, causando hiperglicemia crônica. O tratamento varia conforme a progressão, incluindo hipoglicemiantes orais e insulina. A espécie *S. oleraceus*, com propriedades anti-inflamatórias, apresenta potencial efeito hipoglicemiante, sendo promissora no manejo da condição. **Objetivo:** Reunir informações sobre o efeito hipoglicemiante da *S. oleraceus* e seu uso no manejo do DM2. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa, na qual se utilizou as bases de dados: PubMed, Embase e BVS, com os descritores segundo DeCS: "*Sonchus oleraceus*" e "hipoglicemiante", com o emprego do operador booleano AND. Foram incluídos artigos nos idiomas português e inglês. Após triagem, foram recuperados 36 artigos, a partir dos quais, após aplicação dos critérios de exclusão, sendo estes artigos não disponíveis gratuitamente e que não eram direcionados para a atividade da *S. oleraceus*, foram selecionados 7 artigos. **Resultados:** Tratamentos diários por quatro semanas com sistema de administração de fármacos autoemulsionante (SEDDS) contendo *S. oleraceus* com concentrações variáveis (200mg/kg e 100mg/kg) resultaram em uma redução significativa dos níveis de glicose no sangue, variando de 25% a 50%, atingindo um efeito máximo de 52% após seis semanas. Além disso, em doses baixas, médias e altas, o SEDDS reduz as atividades das enzimas hepáticas ALT (29,5%, 33,3% e 47,3%) e AST (48,8%, 49,5% e 59,8%) em ratos diabéticos. O SEDDS também demonstrou potente ação

Antioxidante, aumentando significativamente as atividades das enzimas SOD e GSH, além de prevenir a peroxidação lipídica por inibição da enzima MDA em modelos diabéticos in vivo induzidos por STZ. Além disso, o diabetes induzido por STZ promove um aumento expressivo nos níveis de citocinas IL-6 e TNF- α , além de reduzir a proporção de fósforos AMPK, marcadores pró-inflamatórios e metabólicos. A administração diária de SEDDS (100, 200 e 400 mg/kg por 28 dias) restaurou esses parâmetros, destacando sua ação anti-inflamatória. Em estudos celulares com extrato de *Sonchus oleraceus*, a expressão da proteína GLUT4 em células HepG2 tratadas aumentou 1,6, 2,9 e 3,2 vezes nas concentrações de 25, 50 e 100 $\mu\text{g/mL}$, respectivamente. A expressão de p-Akt foi elevada em 1,4 vezes, enquanto a da enzima PI3K aumentou 65,2%, demonstrando a capacidade do *S. oleraceus* em melhorar a sinalização da insulina. Conclusão: A síntese dos estudos selecionados elencou o potencial terapêutico da *S. oleraceus*, visto que exerceu a redução de marcadores inflamatórios e metabólicos, além de forma significativa os níveis de glicose no sangue. Essa redução pode significar uma atividade hipoglicemiante para o tratamento e profilaxia da DM2. Faz-se necessária, portanto, a continuidade das pesquisas acerca da *S. oleraceus* para melhor compreensão de seus benefícios e utilização.

Palavras-chave: *Sonchus oleraceus*; Hipoglicemiante; Diabetes mellitus.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

L. Chen, H. Teng, H. Cao

CHEN, Lei; TENG, Hui; CAO, Hui. Chlorogenic acid and caffeic acid from *Sonchus oleraceus* Linn synergistically attenuate insulin resistance and modulate glucose uptake in HepG2 cells. *Food and Chemical Toxicology*, v. 127, p. 182-187, 2019.

TEUGWA, Clautilde Mofor et al. Antioxidant and antidiabetic profiles of two African medicinal plants: *Picralima nitida* (Apocynaceae) and *Sonchus oleraceus* (Asteraceae). *BMC complementary and alternative medicine*, v. 13, p. 1-9, 2013.

SALIM, Nesrein S. et al. Phenolic Profiles, Antihyperglycemic, Anti-Diabetic, and Antioxidant Properties of Egyptian *Sonchus oleraceus* Leaves Extract: An In Vivo Study. *Molecules*, v. 28, n. 17, p. 6389, 2023.

CHEN, Lei et al. *Sonchus oleraceus* Linn extract enhanced glucose homeostasis through the AMPK/Akt/GSK-3 β signaling pathway in diabetic liver and HepG2 cell culture. *Food and Chemical Toxicology*, v. 136, p. 111072, 2020.

CHEN, Lei et al. Anti-inflammatory effect of self-emulsifying delivery system containing *Sonchus oleraceus* Linn extract on streptozotocin-induced diabetic rats. *Food and Chemical Toxicology*, v. 135, p. 110953, 2020.

CHEN, Lei et al. A self-emulsifying formulation of *Sonchus oleraceus* Linn for an improved anti-diabetic effect in vivo. *Food & function*, v. 11, n. 2, p. 1225-1229, 2020.